

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НООПЕРЕХОД: НООНОМИКА, ИДЕИ СИ ЦЗИНЬПИНА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НООПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УДК: 33.01

DOI: 10.5281/zenodo.20094612 <https://zenodo.org/record/20094612>

Бодрунов Сергей Дмитриевич¹

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), президент Вольного экономического общества России (Москва, Россия), (inir@inir.ru), (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Ключевые слова: *ноономика, ноопереход, глобальное управление, искусственный интеллект, научно-техническое развитие, технологический уклад*

Для цитирования: Бодрунов С.Д. Ноопереход: ноономика, идеи Си Цзиньпина и искусственный интеллект как ключевые инструменты реализации ноо-принципов глобального управления // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 144-159.

NOOTRANSITION: NOONOMY, XI JINPING'S THOUGHT, AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS KEY TOOLS FOR IMPLEMENTING THE NOO-PRINCIPLES OF GLOBAL GOVERNANCE

Sergey D. Bodrunov

Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Director of S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (St. Petersburg, Russia), President of the Free Economic Society of Russia (Moscow, Russia), (inir@inir.ru), (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Keywords: *Noonomy, noo transition, global governance, artificial intelligence, scientific and technological development, technological paradigm*

For citation: Bodrunov S.D. Nootransition: Noonomy, Xi Jinping's thought, and artificial intelligence as key tools for implementing the noo-principles of global governance. Problems in Political Economy. 2026;2(46):144-159.

JEL codes: F02, O33

¹ © Бодрунов С.Д., 2026

Современная глобальная мирохозяйственная система активно адаптируется к новому технологическому и социальному феномену – искусственному интеллекту (ИИ) – и одновременно меняет собственную динамику развития, исходя из формирующихся на его основе реалий.

ИИ нередко трактуется как некий «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и при выполнении конкретных задач получать результаты, сопоставимые с результатами его интеллектуальной деятельности» (Банк России², 2023, с. 5). При этом ИИ, являясь «первой в истории технологией, способной самостоятельно принимать решения и генерировать идеи», и, тем самым, на практике ставя под сомнение состоятельность гипотезы о «технологической нейтральности» современного этапа мирового развития³, объединяет широкий спектр технологий: как сферы своего «ядра» (базовые, связанные с машинным обучением, методиками и моделями ИИ, и прикладные технологии, например, распознавания объектов/образов или генерации изображений), так и смежных областей – робототехники, квантовых вычислительных технологий, облачных вычислений, блокчейна, аппаратного обеспечения и т.п. (Гохберг, 2025, с. 26-27⁴).

Развитие ИИ в мире идет семимильными шагами: ожидается, что среди всего современного комплекса передовых технологий он займет наибольший объем рынка (порядка 4,8 трлн. долл. США) уже к 2033 г. Такие страны, как США и Китай, активно наращивающие – в особенности с 2022 г. – долю инвестиций в НИОКР и «взрачивающие» крупнейшие мировые компании-гиганты в этой сфере – в настоящий момент оспаривают друг у друга статус глобального технологического лидера. Всего за 10 лет КНР удалось совершить существенный прорыв в области ИИ – что доказывает хотя бы пример создания *DeepSeek* – благодаря комплексному подходу руководства страны к национальному развитию и эффективному взаимодействию с внешним миром⁵.

Однако, несмотря на то, что в экспертном сообществе предпринимались попытки определить сущность и значение ИИ для человечества, по большому счету он остается непознанным до конца объектом, поскольку фактически перед нами – в отличие от предыдущих технологических укладов и типов технологий⁶ – не единичная технология, и даже не привычный для восприятия комплекс технологий, а многослойное движение, охватывающее *научные школы*,

² https://cbr.ru/Content/Document/File/156061/Consultation_Paper_03112023.pdf (дата обращения: 24.12.2025).

³ ЮНКТАД (2025). Инклюзивный искусственный интеллект во благо развития. Доклад о технологиях и инновациях. ООН. 2025. С. vii. https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025overview_ru.pdf (дата обращения: 10.12.2025).

⁴ https://id.hse.ru/data/2024/08/16/1902009529/%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата обращения: 24.12.2025).

⁵ ЮНКТАД (2025). Инклюзивный искусственный интеллект во благо развития. Доклад о технологиях и инновациях. ООН. 2025. С. 2-4. https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025overview_ru.pdf (дата обращения: 24.12.2025).

⁶ См. нашу статью в №1 за т.г. в журнале «Вопросы политической экономии» (Бодрунов, 2026а).

инженерные практики, социальные инициативы и сопутствующие сферы, и отличающийся многофакторностью эффектов (Бодрунов, 2026а, с. 44-55).

Сейчас, как никогда ранее, необходим вдумчивый анализ и разработка механизмов адаптации и правил сосуществования человека, природы, институтов и алгоритмов внутри этой сложной динамики и складывающихся реалий (Бодрунов, 2026b; 2026с).

Особую остроту данной проблеме придает ее включенность в более широкий контекст – проблему нооперехода.

Политэкономический дискурс в анализе проблем нооперехода.

О возрастании мощности производительных сил и соответствующих глобальных изменениях

Темп и амплитуда глобальных преобразований сейчас уже беспрецедентны. Возрастающая глобальная динамика формирует новую конфигурацию производительных сил и социальных институтов (Бодрунов, 2026а, с. 45-51). Однако при этом устойчивая связь между развитием производительных сил и трансформацией производственных отношений, выявленная и доказанная классической политэкономией и анализом К. Маркса, сохраняется. Однако обусловленный стремительным возрастанием знаниеемкости техники рост ее мощности, а также возрастающей знаниеемкостью производства и экономики в целом неизбежно ведут к изменению структур, институциональных форм и самого устройства общества, что требует дополнительного анализа.

Периодически возникающие противоречия между ускоренным ростом производительных сил и инерционностью динамики социальных институтов приводят к различным формам трансформаций и переходов. Как мы неоднократно указывали, они могут носить революционный характер, формируя конфликтные ситуации, либо ознаменовывать собой начало движения по эволюционному пути. Обратим внимание при этом на то, что решающее значение в подобных процессах приобретает фактор мощности производительных сил – чем он сильнее, тем масштабнее воздействие на социальные отношения и – что становится в условиях современного технологического уклада (ТУ) (Бодрунов, Глазьев, 2023) чрезвычайно важным – тем существеннее **вызовы**, связанные с неуправляемым развитием как производительных сил, так и социальных отношений.

В настоящее время мир вступил в особый период своей истории, когда уровень рисков, порождаемых такой неуправляемостью, граничащий с хаотизацией, становится критическим.

Отметим, что еще в недавнем прошлом производительные силы, обладая на каждом очередном ТУ все большей мощностью – достаточной для изменения производственных и социальных отношений – реализовывали это свойство, не разрушая при этом окружающую среду и человеческое сообщество. Сегодня же ситуация изменилась коренным образом. Современные производи-

тельные силы стали кратно мощнее, что делает возможными возникновение многих новых проблем – это техногенные катастрофы глобального масштаба, военные конфликты с применением высоких технологий сверхмасштабной разрушительной силы и т.п. – вплоть до создания реальной угрозы существованию нашей цивилизации.

Подобные вызовы, резко усиливающиеся возможностью применения ИИ в антигуманных целях, становятся абсолютной реальностью.

Это требует *осознания и системного регулирования*.

Однако именно здесь возникает ключевая трудность: растущая сложность и взаимоувязанность «разнокалиберного» комплекса элементов, составляющих нынешние производительные силы, многократно усложняют процессы управления. Необходимы новые подходы, опирающиеся на рациональное использование потенциала ИИ, интеграцию «Больших данных» и создание адаптивных систем прогнозирования и управления.

В контексте анализа данной тематики особого внимания заслуживает опыт КНР.

Современный Китай демонстрирует выдающуюся способность реализации проектов мирового масштаба – от высокоскоростных железных дорог и энергетических комплексов до передовых разработок в области геномного редактирования. Такой пример показывает, что при правильной организации процесса применения знаний и технологий возникает возможность не только купировать риски, но и направлять развитие цивилизации в созидательное русло.

Об усложнении производительных сил и объективной необходимости осознанного управления глобальным социальным развитием

Нарастающая *сложность* производительных сил – это ключевая характеристика современного этапа цивилизационного развития и формирования нового индустриального общества (НИО.2) (Бодрунов, 2016) в рамках глобального нооперехода (Бодрунов, Архипова, 2024). Именно «ускорение ускорения» НТП (Бодрунов, 2019) формирует ситуацию, когда логика последовательной смены этапов развития производительных сил и производственных отношений подвергается трансформации, переставая действовать в привычной парадигме вследствие возникающих и все более растущих рисков *хаотизации* этого процесса. Допущение стихийного хода событий, «саморазвития», учитывая увеличивающуюся мощь производительных сил, уже неприемлемо вследствие высокой вероятности его масштабных негативных последствий.

Возникла объективная необходимость управления – осознанного! – процессом цивилизационного развития.

Управление этими процессами, в свою очередь, требует нового качества и, соответственно, нового инструментария. История показала, что директивные плановые системы, например, советского типа, без достаточного технологи-

ческого и управленческого обеспечения не дают ожидаемого результата: «недостаточность» развитых управленческих технологий – как технических, так и социальных – приводит к снижению управленческой эффективности.

Сегодня эта проблема становится ещё более очевидной, поскольку сложность и взаимоувязанность социальной и экономической систем почти повсеместно только усиливаются.

Какое решение необходимо в данной ситуации?

О теории ноономики как инструменте реализации идеи осознанного глобального управления

В наших исследованиях происходящие в мире процессы и изменения анализируются с позиций разработанной нами *теории ноономики* (Бодрунов, 2009; 2015; 2018; 2019; 2020; 2021; 2025a-b). В ее контексте текущая ситуация и перспективы развития человеческой цивилизации оцениваются именно в парадигме «ускорения ускорения» НТП и функционирования механизмов социальной адаптации, процессов социализации общества и формирования *инструментов*, способных обеспечивать необходимый и достаточный баланс между мощностью производительных сил и уровнем удовлетворения потребностей социума, а также стремительно расширяющихся интересов современной личности.

Идея формирования ноообщества, как показано в теории ноономики, реализуема исключительно в рамках общемирового цивилизационного развития. Учитывая это, подчеркнем, что указанные выше процессы должны быть осмыслены и продуманы с точки зрения применения технологий управления – для любых систем на любом уровне, в т.ч. – и на глобальном. Опыт середины XX в. ускорил первые шаги в этом направлении. Работы Н. Винера (Винер, 1958) по кибернетике, концепции сложных систем и ряд других научных подходов задали основы теории управляемости, которые со временем распространились и на исследование социальных отношений, включая государственное управление, регулирование национальных экономических структур и транснациональных корпораций, и т.п.

Следующим этапом стала информационная революция. Появление технологий быстрой передачи, накопления и обработки данных создало новое информационное пространство. Постепенно формировались базы данных и базы знаний, открывшие возможность систематического анализа и моделирования. Сегодня, пройдя ряд этапов, мир вышел на очередную ступень развития: формируются виртуальные пространства, внедряются технологии ИИ, развиваются концептуальная база и технологии виртуальной и дополненной реальности. И, наконец, создаются инструменты, позволяющие включать эти ресурсы в процессы управления.

Огромные массивы информации и современные методы работы с «Большими данными» дают возможность использовать идеи и достижения кибер-

нетики и информатики для поиска решений, выработки ориентиров, формирования новых стратегий. ИИ становится мощным инструментальным подспорьем в налаживании эффективного управления. Его использование повышает знаниеинтенсивность управленческих процессов и выводит их на принципиально новый уровень.

В частности – что крайне важно – ИИ способен предупредить негативные последствия нерационального применения НТП, снизить вероятность негативных сценариев и направить развитие по эволюционному пути. Таким образом, он способен стать инструментом для предотвращения угроз, порождаемых ускоряющимся НТП, и одновременно – ресурсом для формирования более устойчивых экономических и социальных систем.

О глобальном управлении и многополярности

В условиях многократного ускорения НТП и распространения технологий ИИ вопросы глобального управления приобретает особую актуальность. Сегодня ответы на них предлагают два противоположных подхода.

Первый широко известен и опирается на сохранение устаревшей модели однополярного мира, в рамках которой один «центр силы» стремится удерживать гегемонию и сохранить выгоды неэквивалентного обмена ресурсами, информацией и технологиями. Цель использования подобной конструкции заключается не только в сохранении глобального лидерства и контроля над странами так называемой «периферии», но и в продолжении удовлетворения собственных потребностей за счет неравноценного перераспределения выгод. Применение такой модели воспроизводит конфликты, усиливает неравенство и препятствует гармоничному развитию мирового сообщества.

Второй подход, становящийся все более популярным в мире в последние годы, связан с концепцией многополярного мира. Он предполагает опору на принцип взаимного развития, взаимовыгодное взаимодействие и использование преимуществ партнеров, солидарную поддержку участников и совместное решение глобальных проблем. В этой логике формируется концепция «общества единой судьбы человечества», предложенная Председателем КНР Си Цзиньпином, наиболее активно продвигаемая, развиваемая и дополняемая им с 2013 г. (например, инициативами глобального развития, безопасности, цивилизации и культуры (подробнее см.: (Верченко, 2025)) и разделяемая в России.

В качестве прообраза (или, если угодно, *позитивного образца*) здесь можно рассматривать т.н. модель «модернизации» Китая. Нет необходимости в данной сугубо теоретической работе приводить многочисленные выкладки и примеры 30-летнего «китайского экономического и социального чуда»: достаточно лишь одного упоминания о многократном увеличении доли КНР в мировом ВВП – в экономике, и другого – избавления от нищеты 100 миллионов человек – в социальной сфере.

На XXV Шанхайском Международном экономическом Форуме (17.12.2025 г.) академик Академии общественных наук КНР, Президент Всемирной политической экономической ассоциации (WAPPE) профессор Чен Эньфу отметил, что «ключевой позицией модернизации по-китайски» является «народ прежде всего», «первостепенной задачей – обеспечение высококачественного развития, движущей силой – углубление реформ, основополагающим подходом – сочетание эффективного рынка и управления»⁷. Заметим – не рынка и плана, а рынка и управления; именно – управления, подразумевающего, что при этом план является лишь одним – важным, но все-таки «внутренним» по отношению к «управлению», инструментом (см. также: (Бодрунов, 2026b)).

Недавние саммиты БРИКС и ШОС продемонстрировали усиливающееся влияние второй из выделенных выше моделей развития. Она отражает реальность множества «полюсов» роста – экономических, культурных, научных. В одних странах акцент делается на освоение северных территорий и использовании новых ресурсов, в других – на борьбе с болезнями и решении демографических задач, в- третьих – на развитии высоких технологий и «зеленой» энергетики. Многополярность также проявляется в культуре, образовании, научной кооперации и т.п. Именно такая широкая «палитра» и многофакторность многополярности постепенно формирует основу концепции «глобального управления».

Китайская «Инициатива по глобальному управлению», способствующая (и реализуемая!) при условии формирования нового «пакета» ценностей получила в рамках ШОС поддержку и высокую оценку, в т.ч. – в российском научном сообществе. В таком контексте Россия и Китай выступают с единых позиций, демонстрируя поступательную динамику многосферного сотрудничества.

О нооценностном «ядре» и глобальном сотрудничестве

Отметим, что новая концепция ценностей, провозглашенная в Инициативах Си Цзиньпина, задает перспективную траекторию трансформации и эволюции. В ней отражается развитие тех идей, которые формируют упомянутый выше второй тип отношений в глобальном сообществе – отношений солидаризма, сотрудничества, взаимного уважения и совместного движения вперед.

В этом плане поддерживающие друг друга Китай и Россия выступают выразителями основных идей сотрудничества и трансформации глобальной системы и мирового порядка развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. В настоящее время отношения КНР и РФ в различных сфера взаимодействия наращивают скорость и качество «взаимопроникновения». Осуществляется реализация совместных проектов, которые 10-15 лет

⁷ «Российская газета», 22.12.2025. <https://rg.ru/2025/12/22/na-xxv-shanhajskom-ekonomicheskom-forume-eksperty-veo-rossii-nazvali-osnovnye-usloviia-dlia-perehoda-k-mnogopoljarnomu-miru.html> (дата обращения: 24.12.2025).

назад представлялись фантастическими. За последний 5-летний период совокупный товарооборот вырос более чем вдвое и достиг примерно 1,7 трлн юаней (или 244,8 млрд долл. США)⁸. Среди инфраструктурных проектов примерами сотрудничества выделяются два трансграничных мостовых перехода на Амуре: автодорожный (Благовещенск – Хэйхэ) и железнодорожный (Нижнеленинское – Тунцзян)⁹. Энергетическое сотрудничество подтверждает обозначенный тренд: поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» значительно превышают контрактный план, и параллельно идет подготовка к следующему этапу «газовой» кооперации¹⁰.

Заметим – в *условиях развития процесса социализации общества* (третий вектор т.н. «квадриги ноономики») крайне важно активное участие в этом процессе *общественных организаций РФ и КНР*.

Так, в Вольном экономическом обществе России, объединяющем многотысячный интеллектуальный потенциал российских экономистов (исследователей и практиков), одним из приоритетов стало изучение и осмысление результатов исследований и разработок коллег из Китая и других стран Глобального Юга в рамках Российско-Китайского Диалога (проведено более 20 заседаний) и работы Делового Совета «Россия-КНР» ВЭО России.

Подчеркнем, что многие положения теории ноономики, сформированные нами еще 10-20 лет назад и позднее изложенные в ключевых работах, в том числе в соавторстве ((Бодрунов, 2018; 2019; 2020); (Бодрунов, Глазьев, 2023) и мн. др.), и десятках докладов на международных научных форумах и статей в журналах, во многом совпадают с идеями и практиками, которые сегодня реализуют в Китае. Это – неувидяющее нас! – совпадение открывает значительные перспективы широкого распространения и применения теории ноономики в китайской практике, чему активно способствуют публикации и презентации трудов по теории ноономики в КНР.

ВЭО России активно развивает отношения с китайскими университетами, научными центрами, библиотеками. Презентации книг и материалов российских экспертов и исследователей проходят при существенном содействии китайских коллег на ведущих площадках Китая. Крупнейшие российские научные форумы, организуемые Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте и Вольным экономическим обществом России – Московский академический экономический форум (МАЭФ), Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК), Московский политэкономический конгресс (МПЭК) и т.д. – ежегодно открывают свои двери и представляют свои дискуссионные площадки для коллег из различных стран мира.

⁸ См.: <https://www.rbc.ru/economics/13/01/2025/6784b65d9a7947a78f5b5dfe?ysclid=mizn5zstv647775845> (дата обращения: 24.10.2025).

⁹ См.: https://roscongress.org/materials/ot-bama-do-mostov-v-kitay/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 24.12.2025).

¹⁰ См.: <https://www.vedomosti.ru/business/news/2025/10/10/1145892-postavki-po-sile?ysclid=mizn8t85qy745521132> (дата обращения: 12.10.2025).

Значительное число китайских студентов получает образование в российских ВУЗах, в обеих странах на условиях взаимодействия работают профессора из КНР и РФ, обогащая и сближая, «интегрируя» научную и культурную среду двух стран. Такое образовательно-гуманитарное взаимодействие способствует формированию нового поколения, готового к развитию ноономики и практическому выстраиванию нооотношений, формируя базовую платформу глобального нооперехода.

Отметим при этом, что в этой работе активно используются технологические инструменты – и, в первую очередь, ИИ.

О концептуальной платформе теории ноономики и идеях и Инициативах Си Цзиньпина

Многие годы находясь на посту лидера глобальной державы, что позволяет «обозревать» горизонты мировых проблем более фокусно, обладая признанным в мире глубоким интеллектом, тонко ощущая остроту современного мирового кризиса и непрерывно обдумывая его последствия и перспективы преодоления, Председатель КНР Си Цзиньпин последовательно выдвинул ряд Инициатив, фактически определяющих возможности и механизмы осознанного и управляемого цивилизационного развития:

- 1) Инициативу глобального развития (2021 г.);
- 2) Инициативу глобальной безопасности (2022 г.);
- 3) Инициативу глобальной цивилизации (2023 г.); и, обобщая их,
- 4) Инициативу глобального управления (2025 г.).

Эту «четверку» Инициатив (на деле – и векторов развития) можно было бы по праву назвать «квадригой ноо-управления Си Цзиньпина». Безусловно, здесь нет прямой аналогии с предложенной нами ранее «квадригой ноономики» (напомним, она включает четыре фактора (они же – векторы, или «направления») глобального ноо-развития – НТП, диффузия собственности, социализация общества и солидаризм) в качестве основных составляющих генезиса ноо-общества и ключевых атрибутов нооперехода к нему (Бодрунов, 2021, с. 19-92). Однако детальный анализ обеих «квадриг» показывает их несомненное платформенное идейное «родство». Последовательно вступающие в работу на ускорение системной социальной трансформации, элементы «квадриги ноономики» в совокупности с процессами эволюции потребностей, развития «ядра» нооценностей, а также стратегирования изменения архитектуры и принципов глобального управления (в т.ч. – нооинтеграции, формирования Интегрального мирохозяйственного уклада (ИМХУ) (Бодрунов, Глазьев, 2023), нового (седьмого) ТУ (Бодрунов, 2026а) тесно соприкасаются с идеями, лежащими в основе указанных четырех Инициатив Си Цзиньпина.

Таким образом, теория ноономики находит свое непосредственное практическое и историческое отражение в становлении современного Китая и на-

правляемого и обеспечиваемого им типа собственной «модернизации» и сотрудничества в мире. Именно подобный подход позволяет наполнить идею нооперехода практическим смыслом.

Так, обращаясь к новой Инициативе по глобальному управлению, уже нашедшей многочисленных сторонников и завоевавшей поддержку «мирового большинства», отметим, что Китай твердо выступает за конструктивное развитие, направляя и непрерывно укрепляя соответствующие процессы глобального системного реформирования в рамках конкретного набора ценностей, совпадающего с «нооценностным ядром», одним из базовых компонент теории ноономики. Эта Инициатива зиждется на следующих пяти главных принципах:

- 1) суверенном *равенстве*, позволяющем каждой стране активно участвовать в реализации задач глобального управления;
- 2) верховенства и приверженности международному *праву*, отражающему *базовые нормы* выстраивания международных отношений;
- 3) *многосторонности*, на основе которой вырабатывается общее согласованное мнение и *учитываются* взаимные выгоды и *интересы* всех сторон;
- 4) *человекоориентированном подходе*, отражающем *основные ценности* и цели реформ и развития;
- 5) *приоритете* практических действий, т.е. *конкретных шагов*, в том числе во избежание отставания от заданного «ритма» трансформации и фрагментации процесса управления.

Следует также отметить, что идея глобального управления подразумевает следование в ходе развития определенной модели, поскольку само по себе «управление» без конкретного образа («образца») состояния объекта управления, к которому «управление» (пакет воздействий) должно привести «объект управления», бессмыслен. В связи с этим, китайскими обществоведами активно исследуется применимость модели «китайской модернизации», эффективно осуществляемой в КНР в течение последних 30 лет и предлагаемой, хотя не всякий раз в явной форме, для распространения в качестве примерного образца в глобальном масштабе. Данная идея в последние годы активно продвигается, например, в рамках деятельности Всемирной политэкономической ассоциации (WAPE) – в частности, форум WAPE 2023 года (сентябрь, Фучжоу, КНР) был посвящен «Китайской модернизации и перспективам мировой модернизации», где, в числе прочих, к обсуждению были предложены вопросы для исследования волновых режимов мировой модернизации, общих черт мировой модернизации и особенностей модернизации в различных странах, процессов всемирной истории и столетних целей китайской модернизации, сравнительных «параметров» китайской и капиталистической моделей модернизации, китайской модернизации и глобального политико-экономического ландшафта, теоретической «ловушки» западной теории модернизации, соотношения концепции модернизации и инициативы сообщества единой судьбы человечества и др.

Вопросам изучения преимуществ «китайской модернизации» был также посвящен Шанхайский международный экономический форум в 2025 году, в докладе на котором академик Чен Энфу раскрыл детали модернизации по-китайски, ее цели и принципы¹¹.

Несмотря на то, что Инициатива по глобальному управлению стала четвертой по сроку ее представления Председателем КНР, она является *центральной вектором*, открывающим перспективы для реализации остальных составляющих «*квадриги Си Цзиньпина*» и *нооперехода*, закладывающим *ценностный и идеологический фундамент глобальной трансформации и развития социальной системы (социализации общества)*, и обеспечивающим движение к построению подлинного ноо-общества. Это *приоритетное значение фактора управления*, его *объективная необходимость* и особая важность осознавались и гораздо ранее, однако рассматривались в основном в контексте национального развития Китая (например, воплощения «китайской мечты» и идей «прекрасного Китая», «великого возрождения китайской нации», построения «социализма с китайской спецификой», «углубления реформ», «соблюдения партийной дисциплины для наилучшего управления и организации» и аналогичные) и его тесной связи с остальным миром (формирования «сообщества единой судьбы человечества», реализации инициативы «Пояс – Путь», мирного сотрудничества и совершенствования китайской дипломатии и т.д.) (Xi Jinping, 2017).

Таким образом, в настоящее время (уже на старте нооперехода) сложились условия – и, что называется, «назрела» обстановка – для более пристального внимания к вопросам общемасштабного – глобального – управления.

Кроме того, обращаясь к 14 пунктам китайской Стратегии по поддержанию и развитию «социализма с китайской спецификой в новую эпоху», можно убедиться, что большинство из них прямо отражают *принципы нооперехода*, выявленные и обозначенные в теории ноономики (Бодрунов, 2025b). В их число входят следующие (Чжан, Цзян, 2021, с. 180):

- 1) твердо придерживаться принципов партийного руководства во всей работе;
- 2) придерживаться принципа «народ – это центр» (*приоритет общественных интересов*);
- 3) продолжать всестороннее углубление реформ;
- 4) придерживаться *новой концепции развития*;
- 5) неотступно отстаивать *роль народа* – хозяина страны;
- 6) всестороннее соблюдение принципа *верховенства закона в государственном управлении*;
- 7) отстаивать *систему основных ценностей социализма*;
- 8) обеспечивать и *улучшать жизнь народа* в процессе развития;
- 9) обеспечивать гармоничную синергию человека и природы;

¹¹ <https://veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B-D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/xxv-shankhayskiy-ekonomicheskij-forum-/> (дата обращения: 17.12.2025).

- 10) претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной безопасности;
- 11) сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны партии;
- 12) придерживаться курса «одна страна – два строя» и продвигать идею и процессы воссоединения Родины;
- 13) продолжать стимулирование создания «сообщества единой судьбы человечества»;
- 14) развитие и устроение внутрипартийного управления.

В рамках «квадриги ноономики» важным стартовым вектором развития и атрибутом нооперехода является НТП. Однако в теории ноономики подчеркивается, что сам по себе НТП ценностно-нейтрален, т.е. «плоды» высоких технологий, включая ИИ, могут быть использованы и во благо общества и природы, и во вред им. Таким образом, вопросам управления (проблему выбора стратегии, механизмов ее реализации и т.д.) здесь также отводится центральное место. Развитие нооценностного «ядра» установит предел (о необходимости которого предупреждал еще Аристотель) для применения конкретных результатов НТП, способных нанести ущерб человеческой цивилизации и окружающему миру. При этом важно, что парадигма «управления» представляемая и в теории ноономики, и в Инициативах глобального управления, претерпевает особую трансформацию: от управления «диктующего типа» («воздействие из «центра» – «реакция системы» – контроль «центра» – корректирующее воздействие и т.д.) к системе отношений, где условный «центр» («полюс»!) становится не «моно»-структурой, а симбиотическим объектом, векторы «воздействия» которого вырабатываются в сотрудничестве с «управляемыми» объектами, все более и более «плотно», учитывая взаимные интересы, формируя «согласованное воздействие» (оно – более эффективное, поскольку а) выработано именно с учетом интересов и предложений «управляемых» («векторов обратного воздействия»), а не вопреки им, б) понятно всем и принято всеми (без сопротивления) «управляемыми» элементами глобальной системы). В перспективе, с развитием нооценностного ядра и пенетрацией его в глобальное общественное пространство, путем возрастания инклюзии и повышения социализации общества – через этап многополярности глобального мироустройства – в ходе движения к ноономике человек, оставив за собой функции управления «самодействующим производством» и контроля над ним, «выйдет за его пределы» (прав К. Маркс!), получив возможность удовлетворения собственных потребностей уже неэкономическим способом и сознательно подчинив собственные интересы приоритетизации общественных, достигнет высшего уровня общественного саморегулирования (Бодрунов, 2020; 2025а).

Однако путь к такому этапу цивилизации – непрост и неблизок. И – невозможен без дальнейшего развития НТП и выявления новых знаний, их включения в технологии – как на уровне *производительных сил*, так и на уровне *общественного управления*, причем – уже в глобальном масштабе.

Представляется, что технологии искусственного интеллекта, применение которых направлено на цели глобального управления в интересах общесоциальной эволюции, способны на нынешнем этапе обеспечить высокий уровень эффективности данного процесса, тем самым, ускорив ноопереход – при условии принятия нооценностей в качестве базовых «границ» воздействия НТП на общество.

Заключение

Теория ноономики, в рамках которой выделены концепция «нооперехода», особая роль «нооценностного ядра» и «квадрига ноономики» в качестве основных атрибутов-драйверов-векторов развития, представляет собой особый инструмент, сочетающий *теоретический* подход к анализу действительности и выстраиванию модели будущего для человечества, имея при этом принципиальную *практическую* компоненту. Аналогичные теоретические подходы нашли свое непосредственное отражение в «квадриге инициатив Си Цзиньпина» – предложенных им четырех глобальных Инициативах практической ориентации. Подобный «союз» теории и практики способен обеспечить на базе теоретической модели практические процессы системной трансформации мироустройства на пути к ноо-обществу. В рамках такого эволюционного движения ИИ – как важнейшее технологическое достижение современного НТП – представляется не просто *прорывным результатом* НТП, дающим экономические преимущества развивающим его и работающим с ним странам и субъектам экономики, но, прежде всего, *«технологией будущего»*, способной обеспечить реализацию как принципов нооперехода, так и задачи глобального управления этим процессом – при условии их реализации в рамках «нооценностного ядра».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Банк России. Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке. Доклад для общественных консультаций. М.: Банк России, 2023. – 52 с.

Бодрунов С.Д. Модернизация общественных институтов: базовая антикризисная стратегия России // Сборник «Аэрокосмическое приборостроение России». Серия 1. «Экономика авиаприборостроения» / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб.: НААП, 2009. Вып. 9. С. 5-16.

Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016. – 312 с. EDN:YROARB

Бодрунов С.Д. Ноономика. М.; СПб.; Лондон: Культурная революция, 2018. – 432 с. EDN:XQTTJZ

Бодрунов С.Д. Общая теория ноономики. Учебник. М.: Культурная революция, 2019. – 504 с. EDN:PKKQPP

Бодрунов С.Д. Ноономика: траектория глобальной трансформации. М.: ИНИР; Культурная революция, 2020. – 224 с. EDN:EPLUCE

Бодрунов С.Д. Что такое ноономика? В сб.: Бодрунов С.Д. (ред.). А(О)нтология

ноономики: четвертая технологическая революция и ее экономические, социальные и гуманитарные последствия. СПб: ИНИР, 2021. – 387 с.

Бодрунов С.Д. От экономики – к ноономике (тезисы к вопросу о стратегировании интеллектуально-креативного аспекта (ноо) трансформации общества) // Экономическое возрождение России. 2025а. № 1(83). С. 5-31. DOI:10.37930/1990-9780-2025-1-83-5-31 EDN:MBORBS

Бодрунов С.Д. Теория ноономики и некоторые аспекты философских и политэкономических категорий «труд», «свобода», «творчество» // Вопросы политической экономии. 2025b. № 4(44). С. 26-35. DOI:10.5281/zenodo.18278342

Бодрунов С.Д. Смена технологических и мирохозяйственных укладов, многополярность и инклюзия в контексте теории ноономики // Вопросы политической экономии. 2026а. № 1(45). С. 44-55. DOI:10.5281/zenodo.19016143

Бодрунов С.Д. На пути к ноономике: построение многополярного мира на основе ценностно-ориентированного нооподхода и опыта китайской модернизации // Экономическое возрождение России. 2026б. № 1(87). С. 5-12. DOI:10.37930/1990-9780-2026-1-87-5-12

Бодрунов С.Д. Солидаризм как условие межгосударственного партнерства в период нооперехода // Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее. Ноономика. IX-й том (Избранные материалы семинаров, публикаций и мероприятий Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте по тематике концепции нового индустриального общества второго поколения и нооиндустриального развития общества) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Сб. науч. трудов. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2026с. С. 104-106

Бодрунов С.Д., Архипова В.В. Построение нооинтеграции на примере БРИКС: теория и практическая реализация // Экономическое возрождение России. 2024. № 4(82). С. 5-18. DOI:10.37930/1990-9780-2024-4-82-5-18

Бодрунов С.Д., Глазьев С.Ю. Закономерности формирования основ ноономики как грядущего общественного устройства: знать и действовать. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. М.: Центркаталог, 2023. – 340 с. EDN:AEDAYS

Верченко А.Л. Концепция сообщества единой судьбы человечества: китайское видение нового мироустройства (десятилетие реализации) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2025. Т. 7. № 2. С. 60–74. DOI:10.24412/2686-7702-2025-2-60-74

Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – 200 с.

Гохберг Л.М. (рук. авт. колл., ред.). Искусственный интеллект в России: технологии и рынки. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. – 148 с. DOI:10.17323/978-5-7598-3019-1

Чжан Ж., Цзян Ч. Новый ориентир Китая. Трактровка социализма с китайской спецификой новой эпохи. Пекин: China Intercontinental Press, 2021. – 378 с.

Xi Jinping. The Global Governance of China (II). Beijing: Foreign Language Press, 2018. 680 p.

Информация об авторе

Бодрунов Сергей Дмитриевич – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), президент Вольного экономического общества России (Москва, Россия).

(E-mail: inir@inir.ru) (elibrary AuthorID: 277010) (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bank of Russia. The use of artificial intelligence in the financial market. Report for public consultations. M.: Bank of Russia, 2023. – 52 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D. Modernization of Public Institutions: Russia's Basic Anti-Crisis Strategy. In: Aerospace Instrumentation of Russia; S.D. Bodrunov (Ed.). Series 1: Aerospace Instrumentation Economics. St. Petersburg: NAAP Publ. 2009;(9):5-16.

Bodrunov S.D. The Forthcoming. The New Industrial Society: Rebooted. 2nd edition, revised and supplemented. St. Petersburg: INID named after S.Y. Witte, 2016. – 312 p. EDN:YROARB (In Russ.)

Bodrunov S.D. Noonomy. Moscow; St. Petersburg; London: Cultural Revolution, 2018a. – 432 p. EDN:XQTTJZ (In Russ.)

Bodrunov S.D. General Theory of Noonomy. Textbook. M.: Cultural Revolution, 2019. – 504 p. EDN:PKKQPP (In Russ.)

Bodrunov S.D. Noonomics: The Path of Global Transformation. M.: INIR; Cultural Revolution, 2020. – 224 p. EDN:EPLUCE (In Russ.)

Bodrunov S.D. What is noonomy? In: Bodrunov S.D. (Eds.). A(O)ntology of Noonomy: the Fourth Technological Revolution and Its Economic, Social and Humanitarian Consequences. St. Petersburg: S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (INID), 2021. – 387 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D. From Economics to Noonomy (Theses on the Issue of Strategizing the Intellectual-Creative Aspect (ICA) of the Transformation of Society). *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2025a;1(83):5-31. DOI:10.37930/1990-9780-2025-1-83-5-31 EDN:MBORBS (In Russ.)

Bodrunov S.D. Noonomy and some aspects of the philosophical and political economy categories «Labor», «Freedom» and «Creativity». *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2025b;4(44):26-35. DOI:10.5281/zenodo.18278342 (In Russ.)

Bodrunov S.D. Changes in Technological Paradigm and Global Economic Order, Multipolarity and Inclusion in the Context of the Theory of Noonomy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2026a;1(45):44-55. DOI:10.5281/zenodo.19016143 (In Russ.)

Bodrunov S.D. On the Path Towards Noonomy: Building a Multipolar World Based on a Value-Oriented Nooapproach and the Experience of Chinese Modernization. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2026b;1(87):5-12. DOI:10.37930/1990-9780-2026-1-87-5-12 (In Russ.)

Bodrunov S.D. (Ed.) Solidarity as a Condition for the Interstate Partnership During the Nootransition. In: The New Industrial Society: Origins, Reality, Future. Noonomy. Volume 9 (Selected materials from seminars, publications, and events of the S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (INID) on the concept of the new industrial society of the second generation and the nooindustrial development of society). Collection of scientific works. St. Petersburg: S.Y. Witte INID, 2026c. Pp. 104-106 (In Russ.)

Bodrunov S.D., Arkhipova V.V. Building noointegration based on the example of BRICS: theory and practical implementation. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2024;4(82):5-18. DOI:10.37930/1990-9780-2024-4-82-5-18 (In Russ.)

Bodrunov S.D., Glazyev S.Yu. Regularities of the Noonomy foundations formation as future social order: to know and act. St. Petersburg: S. Yu. Witte Institute for Scientific Research. M.: Central Catalog, 2023. – 340 p. EDN:AEDAYS (In Russ.)

Gokhberg L.M. (Eds). Artificial Intelligence in Russia: Technologies and Markets. M.: HSE, 2025. – 148 p. doi:10.17323/978-5-7598-3019-1 (In Russ.)

Verchenko A.L. (2025). The concept of the Community with a shared future for mankind: Chinese vision of the new world order (a decade of realization). *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika=East Asia: Facts and Analytics*. 2025;7(2):60–74. DOI:10.24412/2686-7702-2025-2-60-74 (In Russ.)

Wiener N. Cybernetics and Society. M.: Foreign Literature Publishing House, 1958. – 200 p. (In Russ.)

Xi Jinping. The Global Governance of China (II). Beijing: Foreign Language Press, 2017. – 680 p.

Zhang R., Jiang C. China's New Guideline. The Interpretation of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era. Beijing: China Intercontinental Press, 2021. – 378 p. (In Russ.)

Information about the author

Sergey D. Bodrunov – Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Director of S. Y. Witte Institute for New Industrial Development (St. Petersburg, Russia), President of the Free Economic Society of Russia (Moscow, Russia).

(E-mail: inir@inir.ru) (elibrary AuthorID: 277010) (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 10.02.2026; одобрена после рецензирования: 20.03.2026; принята к публикации: 27.04.2026.